

OILADA MA'NAVIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6226219>

Ochilov Abrorxon Qiyom o'g'li

*Qarshi Davlat universitetining Pedagogika instituti gumanitar kafedra
o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ma'naviy madaniyat bu - ma'lum bir madaniy va tarixiy birlikka yoki umuman insoniyatga xos bo'lgan bilim va dunyoqarash g'oyalari tizimidir. “Ma'naviy madaniyat” tushunchasi nemis faylasufi, tilshunos va davlat arbobi Vilgelm fon Gumboldtning tarixiy va falsafiy g'oyalariga qaytadi. U tomonidan ishlab chiqilgan tarixiy bilimlar nazariyasiga ko'ra, jahon tarixi - bu ma'lum bir shaxslarning ijodiy qobiliyatlari va shaxsiy sa'y-harakatlari orqali namoyon bo'ladigan, bilim chegaralaridan tashqarida bo'lgan ma'naviy kuch faoliyatining natijasidir. Ushbu qo'shma ijodning samaralari insoniyatning ma'naviy madaniyatini tashkil etadi.*

Kalit so`zlari: *oila, ma'naviy, tarbiya*

Tarbiya va ma'naviyat bir biriga bog'liq bo'lgan so'zlardir, darhaqiqat, tarbiya haqida gapirar ekanmiz, u inson ma'naviyatning ko'zgidir. Buyuk tarixga ega bo'lgan xalqning ma'naviyati ham buyuk bo'ladi. Chunki buyuk ma'naviyatga ega bo'lmagan xalq buyuk kelajak yaratolmaydi. Demak, ma'naviyat insonning barcha qarashlarining mezonidir.

Shu o'rinda shaxsning ma'naviyatini shakllantirishda tarbiyaning o'rniga to'xtalish lozimdir. Tarbiya insonni inson qiladigan azaliy qadriyatdir. Aslida, ta'lim ham, tarbiya ham ong mahsulidir, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini belgilaydigan, ya'ni xalq ma'naviyatini shakllantiradigan va boyitadigan eng muhim omildir. Binobarin, ta'lim-tarbiya tizimini va shu asosda ongni o'zgartirmasdan turib, ma'naviyatni yuksaltirib bo'lmaydi.

Tarbiya va ma'naviyat bir biriga bog'liq bo'lgan so'zlardir, darhaqiqat, tarbiya haqida gapirar ekanmiz, u inson ma'naviyatning ko'zgidir. Buyuk tarixga ega bo'lgan xalqning ma'naviyati ham buyuk bo'ladi. Chunki buyuk ma'naviyatga ega bo'lmagan xalq buyuk kelajak yaratolmaydi. Demak, ma'naviyat insonning barcha qarashlarining mezonidir.

Shu o'rinda shaxsning ma'naviyatini shakllantirishda tarbiyaning o'rniga to'xtalish lozimdir. Tarbiya insonni inson qiladigan azaliy qadriyatdir. Aslida, ta'lim ham, tarbiya ham ong mahsulidir, lekin ayni vaqtda ong darajasi va

uning rivojini belgilaydigan, ya'ni xalq ma'naviyatini shakllantiradigan va boyitadigan eng muhim omildir. Binobarin, ta'lim-tarbiya tizimini va shu asosda ongni o'zgartirmasdan turib, ma'naviyatni yuksaltirib bo'lmaydi.

Umuman olganda, bunday faoliyat asosida insonning kamoloti ilm-fanni egallab, yuksak axloqqa erishgandagina namoyon bo'ladi, degan g'oya yotadi.

Abdulla Avloniy “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida ta'kidlaganidek, Bolaning yetuk tarbiya topishida ijtimoiy muhit, oilaning o'rni, shuningdek, sog'lom insonni tarbiyalash, tafakkurini rivojlantirish, o'quvchini fikrlashga o'rgatish, yanada muhimi – axloq tarbiyasi – yaxshi xulq va odatlarni tarkib toptirish bugungi kunda dolzarb masalalardan hisoblanadi. Yosh fuqarolar o'zlarining xulq-odob madaniyatini shakllantirish jarayonida jamiyat oldida, barcha qadriyatlar uchun, har bir ijobiy jarayon uchun o'zining shaxsiy javobgarlik hissini angalay boradi. Natijada, ijtimoiy illatlarga murosasiz bo'lish, kelajak hayot mazmunli va qiziqarliroq bo'lishi uchun qurbi yetgan barcha chora-tadbirlarni bajarish hissi shakllanadi. Xulq-odob madaniyati me'yorlari va tamoyillarini anglash yoshlarga mehnatsiz, intilishsiz hech qanday jamiyat aslo taraqqiy eta olmasligi, balki hatto qo'lga kiritilgan imkoniyatlarni ham boy berib qo'yishi ehtimoldan holi emasligini tushunish imkoniyatini beradi.

Oilada farzand tarbiyasida, ma'naviy madaniyatni shakllantirishda ayolning o'rni beqiyosdir. Mustaqil O'zbekistonda oilani mustahkamlash ko'p bolali onalarni ijtimoiy himoya qilish ma'naviy yetuk, jismonan sog'lom avlodni tarbiyalash uchun juda katta tadbirlar amalga oshirilmoqda. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov: “Biz oila madaniyatini yuksaltirish uchun ham bu masalalarga jamoatchilik e'tiborini qaratishimiz, ularni hayotiy misollar vositasida, televideniya, barcha ommaviy axborot vositalarida keng yoritishimiz zarur. Hayotda uchraydigan salbiy misollarni ham, ijobiy misollarni ham ko'rsatish kerak”

1998-yil may oyida O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi qabul qilindi. Bu hujjatning maqsadi, mohiyatiga ko'ra mamlakatimizdagi ma'naviy muhitni barqarorlashga onalik va bolalik huquqlarini himoya qilishga, yoshlar tarbiyasini yaxshilash uchun barcha sharoit va imkoniyatlarni yaratishga qaratilgan. Unda oilaviy munosabatlarning huquqiy, axloqiy asoslari ota-onalarning jamiyat va farzanlari oldidagi burch masalasiga katta o'rin berilgan. Unda yana bir masala oila qurishda yoshlarni jinsi, irqi, millati, tili, diniy e'tiqodi, kelib chiqishi va barcha holatlarda kamsitilmasligidir.

Oila kodeksida mustaqil O'zbekistonda oila, otalik, onalik va bolalik huquqi davlat himoyasidaligiga keng o'rin berilgan. O'zbekiston Respublikasining xalq ta'limini rivojlantirishning dasturida ham oilani

mustahkamlash o'quv yurti bilan ota-onalar, jamoatchilar o'rtasidagi hamkorlikni yanada yaxshilash masalariga katta e'tibor berilgan.

2000-yil O'zbekistonda "Sog'lom avlod yili" deyildi. Sog'lom avlod - jismonan baquvvatlikda emas, balki birinchi navbatda ma'naviy yetuklik belgisidir. Sog'lom avlod tushunchasi inson tanasi va ruhiyatiga bu ikki jihatning mushtarak birligidir. Bu o'zbek xalqining milliy tarbiya borasidagi an'analar zaminida yotgan asosiy tamoyillaridan biridir. 2000-yil 15-fevral O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining «Sog'lom avlod dasturi to'g'risida»gi qarori qabul qilindi. Sog'lom avlod dasturining amalga oshirishning muvofiqlashtirish va nazorat qilish uchun maxsus respublika komissiyasi tuzildi

Oiladagi ikkinchi muhim masala yoshlarda sog'lom oila haqidagi tushunchani shakllantirishdadir. Yoshlar oilaning buyuk ma'naviyat, qadriyat burch va ma'suliyat ekanini anglab etishlari zarur. Buning uchun:

- onalar va yoshlar bolalarga g'amxo'rlik qilish, ularning salomatligini mustahkamlash uchun sharoitlar yaratishi lozim;

- bir yoshgacha bo'lgan davrda ularning salomatligini mustahkamlash;

- besh - olti yoshgacha bo'lgan davrda ularning salomatligini mustahkamlash;

- nogiron bolalarni davlat tomonidan himoyalashni kuchaytirish;

- bolalarni maktab davrligida tarbiyalash;

- yoshlarni bo'sh vaqtini band etish;

- yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirish ham ma'naviy yetuk insonni tarbiyalashning muhim shartidir.

Ma'naviyat o'z-o'zidan shakllanadigan narsa emas, u avvalo har bir insonning ichki ma'naviy salohiyatini shakllantirish yo'lida barcha moddiy va ma'naviy boyliklarni o'zlashtirish, vatan va millat manfaatlarini yo'lida halol, fidoyilik bilan mehnat qilish jarayonida shakllanadi. Oila mustahkamligi, ma'naviy va jismoniy barkamol farzand jamiyat mustahkamligi va ma'naviy yetukligining garovidir. Sohibqiron Amir Temur ham o'g'il uylantirishda kelin tanlashni, farzand tarbiyasini davlat siyosati darajasiga ko'targanligi bejiz emas. Davlatning qudrati – sog'lom fikrli, bilimli, axloq-odobli, xalq, millat, vatan taqdiri uchun jonini tikadigan insonlar qo'lida.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. <https://instrumentvistre.ru/uz/deyatelnost-v-duhovnoi-kulture-duhovnaya-kultura-i-duhovnaya-zhizn.html>

2. <https://kompy.info/oila-manaviyati-fanini-oqitish-metodikasi-oquv-uslubiy-qollanm.html?page=13>
3. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tarbiya>